

PLANOS DE ENSAMBLE O CONJUNTOS

N°	ID Plano	Nombre Conjunto	Formato del Plano
1	MET-PME-01	ENSAMBLE COMPLETO DE LA MAQUINA	A1
2	MET-PMC-100	CONJUNTO TRAVESANO FIJO	A2
3	MET-PMC-200	CONJUNTO TRAVESANO MOVIL	A2
4	MET-PMC-300	CONJUNTO MORDAZA	A2
5	MET-PMC-400	CONJUNTO CAJA REDUCTORA	A2
6	MET-PMC-500	CONJUNTO ESTRUCTURA SOPORTE	A2
7	MET-PMC-600	CONJUNTO RIEL PORTA FINES DE CARRERA	A2
8	MET-PMC-800	CONJUNTO CUBRES Y PROTECTORES	A2

PLANOS DE PIEZAS

N°	ID Plano	Nombre Pieza	Pertenece al conjunto	Tipo de manufactura	Peso [g] x un.	Cantidad	Peso [g] Total	Formato del Plano
1	MET-PMP-001	CODO SALIDA DE CABLES	MET-PME-01	Manufactura aditiva	38	1	38	A3
2	MET-PMP-002	BOTONERA DE CONTROL	MET-PME-01	Manufactura aditiva	159	1	159	A3
3	MET-PMP-003	TAPA BOTONERA DE CONTROL	MET-PME-01	Manufactura aditiva	51	1	51	A4
4	MET-PMP-004	ASIENTO DE MORDAZA INFERIOR	MET-PME-01	Manufactura aditiva	85	2	170	A3
5	MET-PMP-005	SUJETA CAJA REDUCTORA A RIEL	MET-PME-01	Manufactura aditiva	191	2	382	A3
6	MET-PMP-006	PROBETA DE PRUEBA	MET-PME-01	Mecanizado	1990	1	1990	A4
7	MET-PMP-007	PROBETA SUJETA CELDA PATRON	MET-PME-01	Mecanizado	634	2	1268	A4
8	MET-PMP-101	MARCO CHASIS	MET-PMC 100	Calderería liviana	15151	1	15151	A1
9	MET-PMP-102	HORQUILLA INFERIOR	MET-PMC 100	Mecanizado y Calderería liviana	1040	1	1040	A2
10	MET-PMP-103	PLACA DE SUJECION	MET-PMC 100 Y 200	Calderería liviana	793	2	1586	A3
11	MET-PMP-104	PASADOR ROTULA INFERIOR	MET-PMC 100	Mecanizado	70	1	70	A4
12	MET-PMP-105	PORTARODAMIENTO 30203	MET-PMC 100	Mecanizado	258	4	1032	A3
13	MET-PMP-106	BUJE SEPARADOR RODAMIENTO 30203	MET-PMC 100	Mecanizado	18	2	36	A4
14	MET-PMP-107	TORNILLO TR20x4	MET-PMC 100	Mecanizado	2180	2	4360	A3
15	MET-PMP-108	PORTARODAMIENTO 6002	MET-PMC 100	Manufactura aditiva	77	2	154	A3
16	MET-PMP-109	BRIDA POLEA EJE TORNILLO	MET-PMC 100	Mecanizado	611	2	1222	A3
17	MET-PMP-110	POLEA Z6 L60	MET-PMC 100	Manufactura aditiva	516	2	1032	A3
18	MET-PMP-201	CRUCETA MOVIL	MET-PMC-200	Calderería liviana	2068	1	2068	A3
19	MET-PMP-202	HORQUILLA SUPERIOR	MET-PMC-200	Mecanizado y Calderería liviana	1028	1	1028	A2
20	MET-PMP-203	PASADOR ROTULA SUPERIOR	MET-PMC-200	Mecanizado	37	1	37	A4
21	MET-PMP-204	BRIDA PORTA TUERCA	MET-PMC-200	Mecanizado	519	2	1038	A3
22	MET-PMP-205	TUERCA TR20	MET-PMC-200	Mecanizado	427	2	854	A3
23	MET-PMP-206	LEVA FIN DE CARRERA	MET-PMC-200	Manufactura aditiva	11	1	11	A4
24	MET-PMP-207	AGUJA DESPLAZAMIENTO CRUCETA MOVIL	MET-PMC-200	Manufactura aditiva	6	1	6	A4
25	MET-PMP-301	CUERPO MORDAZA	MET-PMC-300	Mecanizado	1648	2	3296	A3
26	MET-PMP-302	PERNO DE SUJECION MORDAZA	MET-PMC-300	Mecanizado	56	2	112	A4
27	MET-PMP-303	PIVOTE TENSOR	MET-PMC-300	Manufactura aditiva	13	2	26	A3
28	MET-PMP-304	PASADOR MORDAZA	MET-PMC-300	Mecanizado	19	2	38	A4
29	MET-PMP-305	CUNA MORDAZA	MET-PMC-300	Mecanizado	212	4	848	A3
30	MET-PMP-306	GUIA CUNA	MET-PMC-300	Mecanizado	18	8	144	A4
31	MET-PMP-307	BRAZO DE SUJECION CUNAS	MET-PMC-300	Manufactura aditiva	12	2	24	A3
32	MET-PMP-308	MANGO BRAZO	MET-PMC-300	Manufactura aditiva	7	2	14	A3
33	MET-PMP-309	RODILLO LEVA CUNA	MET-PMC-300	Manufactura aditiva	1	4	4	A4
34	MET-PMP-401	CUERPO CAJA REDUCTORA	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	340	1	340	A2
35	MET-PMP-402	TAPA CAJA REDUCTORA	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	207	1	207	A3
36	MET-PMP-403	TAPA RODAMIENTO 61810	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	50	1	50	A3
37	MET-PMP-404	SOPORTE MOTOR	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	95	1	95	A3
38	MET-PMP-405	EJE MANDO CAJA	MET-PMC-400	Mecanizado	38	1	38	A4
39	MET-PMP-406	EJE TENSOR CAJA	MET-PMC-400	Mecanizado	29	1	29	A4
40	MET-PMP-407	POLEA Z1 XL14 075	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	10	1	10	A3
41	MET-PMP-408	POLEA Z2-Z3 XL40 037 XL14 075	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	70	1	70	A3
42	MET-PMP-409	POLEA Z4 XL40 075	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	114	1	114	A3
43	MET-PMP-410	POLEAS Z5 L18 050	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	126	1	126	A3
44	MET-PMP-411	ACOPLE FLEXIBLE TPU	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	1	4	4	A4
45	MET-PMP-412	TENSOR Z2-Z3	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	26	2	52	A3
46	MET-PMP-413	BUJE SEPARADOR Z1-Z3-Z4	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	1	3	3	A4
47	MET-PMP-414	BUJE SEPARADOR Z2	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	1	1	1	A4
48	MET-PMP-415	SEGURO SEEGER EJE TENSOR	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	1	2	2	A4
49	MET-PMP-416	TENSOR Z5-Z6	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	12	2	24	A4
50	MET-PMP-417	BUJE CORTO SEPARADOR TENSOR	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	1	2	2	A4
51	MET-PMP-418	BUJE LARGO SEPARADOR TENSOR	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	3	2	6	A4
52	MET-PMP-419	VIGA TENSORES	MET-PMC-400	Manufactura aditiva	52	1	52	A4
53	MET-PMP-501	ESTRUCTURA SOPORTE	MET-PMC-500	Calderería liviana	6361	1	6361	A2
54	MET-PMP-502	SOPORTE CAJA REDUCTORA	MET-PMC-500	Calderería liviana	1565	1	1565	A2
55	MET-PMP-503	PATA MAQUINA	MET-PMC-500	Manufactura aditiva	44	4	176	A3
56	MET-PMP-601	PORTA RIEL	MET-PMC-600	Manufactura aditiva	25	2	50	A3
57	MET-PMP-602	PORTA FIN DE CARRERA	MET-PMC-600	Manufactura aditiva	26	2	52	A3
58	MET-PMP-603	PORTA CAMARA	MET-PMC-600	Manufactura aditiva	30	1	30	A3
59	MET-PMP-801	PANEL CUBRE LATERAL IZQUIERDO	MET-PMC-800	CNC Laser	56	1	56	A3
60	MET-PMP-802	PANEL CUBRE LATERAL DERECHO	MET-PMC-800	CNC Laser	58	1	58	A3
61	MET-PMP-803	PANEL CUBRE FRONTAL	MET-PMC-800	CNC Laser	18	1	18	A3
62	MET-PMP-804	CUBRE FRENTE LATERAL	MET-PMC-800	Manufactura aditiva	155	2	310	A3
63	MET-PMP-805	CUBRE FRENTE MEDIO	MET-PMC-800	Manufactura aditiva	119	1	119	A3
							45251	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	ANEXO F INDICE DE PLANOS MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
DIB.	01/08/25	DVSR		
REV.	20/10/25	CEM		
APR.	27/10/25	CEM		
Esc.:				
Sustituye a: ---		Sustituido por: ---		Peso:
		PROYECTO FINAL DE GRADO		Parte del conjunto: MET
		INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Plano N°:
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ		MET-PM
		ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		
				Rev. 01

VISTA ISOMETRICA

VISTA FRONTAL

1º ETAPA DEL ENSAMBLE

VISTA ISOMETRICA

VISTA SUPERIOR

VISTA INFERIOR

DETALLE A

VISTA ISOMETRICA

4º ETAPA DEL ENSAMBLE (FINAL)

Notas:

- En la 1ª etapa del ensamble las poleas Z6 MET-PMP-110 y las bridas polea eje tornillo MET-PMP-109 son lo último que se ensambla en esta etapa, ya que no hay forma que entre el conjunto travesaño fijo en la estructura soporte con estas poleas montadas.
- Fijar la regla al marco chasis con cinta magnética adhesiva de 15 [mm]. Su ubicación debe ser la adecuada para que la aguja de la cruceta móvil registre el desplazamiento a partir de una probeta del tipo V.

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
32	CORREA 322-L 050	2	COMERCIAL	
31	TORNILLO M6 x 20 [mm] (DIN 912)	2	COMERCIAL	
30	ASIENTO DE MORZADA INFERIOR	2	MET-PMP-004	
29	PULSADOR HONGO XB4 GOLPE DE PUÑO	1	COMERCIAL	
28	CONJUNTO CUBRES Y PROTECTORES	1	MET-PMC-800	
27	REGLA METALICA 300 [mm]	1	COMERCIAL	ver nota 2
26	PULSADOR XB4 METALICO VERDE	3	COMERCIAL	
25	TORNILLO M3 x 15 [mm] (DIN 7985)	4	COMERCIAL	cabeza plana phillips
24	TAPA BOTONERA DE CONTROL	4	MET-PMP-003	
23	BOTONERA DE CONTROL	1	MET-PMP-002	
22	MICRO INTERRUPTOR FIN DE CARRERA	2	COMERCIAL	
21	GABINETE ELECTRICO (GABEXEL GE-6050)	1	MET-PE-001	
20	CAMARA +LENTE DE FOCAL FIJA 50 [mm]	1	COMERCIAL	
19	CONJUNTO RIEL PORTA FINES DE CARRERA	1	MET-PMC-600	
18	TUERCA M5	6	COMERCIAL	
17	ARANDELA PLANA M5	12	COMERCIAL	
16	VARILLA ROSCADA M5 x 160 [mm]	3	COMERCIAL	
15	TORNILLO M5 x 30 [mm] (DIN 912)	6	COMERCIAL	
14	TUERCA M6	4	COMERCIAL	
13	ARANDELA PLANA M6	2	COMERCIAL	
12	TORNILLO M6 x 50 [mm] (DIN 912)	2	COMERCIAL	
11	SUJETA CAJA REDUCTORA A RIEL	2	MET-PMP-005	
10	CONJUNTO CAJA REDUCTORA (V7)	1	MET-PMC-400	versión 7
9	CONJUNTO MORDEZA	2	MET-PMC-300	
8	CELDA DE CARGA CZC DE 1000 [kg]	1	COMERCIAL	
7	TUERCA M12	2	COMERCIAL	
6	ARANDELA GROWER M12	2	COMERCIAL	
5	ROTULA SKF SA-12C	1	COMERCIAL	
4	ROTULA SKF SI-12C	1	COMERCIAL	
3	CONJUNTO ESTRUCTURA SOPORTE	1	MET-PMC-500	
2	CONJUNTO TRAVESAÑO MOVIL	1	MET-PMC-200	
1	CONJUNTO TRAVESAÑO FIJO	1	MET-PMC-100	

VISTA ISOMETRICA

VISTA FRONTAL

2º ETAPA DEL ENSAMBLE

VISTA LATERAL

3º ETAPA DEL ENSAMBLE

VISTA FRONTAL

MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
ENSAMBLE DE CONJUNTOS

FECHA: 01/08/25
REV: 27/10/25
APR: 31/10/25

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECANICA
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

PLANO Nº:
MET-PME-01

Rev.: 01

FECHA: 01/08/25
NOMBRE: DVS
DVS
CEM
CEM

Esc.: 1:5

Tolerancias: S/DIN
Sustituye a: ---
Sustituido por: ---
Peso: ~70 [kg]

UTN FRCH
FACULTAD REGIONAL CHUBUT

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	47	2h11m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	CUBRE FRENTE LATERAL CUBRES Y PROTECTORES MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		
------------------	--	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: - - -	Sustituido por: - - -	Peso: 38 [g]
--------------------	--------------------	-----------------------	--------------

UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PME-01	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-001	Rev. 01

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	159	5h54m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	BOTONERA DE CONTROL COMPONENTES ELECTRICOS MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

	Esc.: 1:2	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
--	------------------	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 159 [g]
--------------------	------------------	---------------------	---------------

 FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PME-01 Plano N°:	A3 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-002	

Notas:

- Quitar rebabas con lima o lija.
- Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	51	1h32m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

TAPA BOTONERA DE CONTROL
 COMPONENTES ELECTRICOS
 MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: **1:2**

Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 51 [g]

PROYECTO FINAL DE GRADO
 INGENIERIA ELECTROMECHANICA
 PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
 ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

Parte del conjunto: MET-PME-01 A4
 Plano N°: **MET-PMP-003** Rev. 01

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	25	cúbico	si	PLA+	96	3h13m

FECHA	NOMBRE	FIRMA	ASIENTO DE MORDAZA INFERIOR MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB. 01/08/25	DVSR					
REV. 20/10/25	CEM					
APR. 27/10/25	CEM					

		Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---		Peso: 85 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PME-01	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-004	
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 4

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Insertar tuerca M6 a presión en el alojamiento.

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	194	8h29m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	SUJETA CAJA REDUCTORA A RIEL			
DIB.	01/08/25	DVSR		ESTRUCTURA SOPORTE			
REV.	20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
APR.	27/10/25	CEM					

Esc.: 3:4		Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
------------------	--	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 191 [g]
--------------------	------------------	---------------------	---------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PME-01	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-005	01
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS												
1	LAMINADO CUADRADO 1.1/4" x 213 [mm]	1	AISI 1045													
PROBETA DE PRUEBA																
ACCESORIOS																
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">FECHA</th> <th style="width: 25%;">NOMBRE</th> <th style="width: 25%;">FIRMA</th> </tr> <tr> <td>DIB. 01/08/25</td> <td>DVSR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REV. 20/10/25</td> <td>CEM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APR. 27/10/25</td> <td>CEM</td> <td></td> </tr> </table>		FECHA	NOMBRE	FIRMA	DIB. 01/08/25	DVSR		REV. 20/10/25	CEM		APR. 27/10/25	CEM		Esc.: 1:2 Tipo de manufactura: Mecanizado		
FECHA	NOMBRE	FIRMA														
DIB. 01/08/25	DVSR															
REV. 20/10/25	CEM															
APR. 27/10/25	CEM															
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---		Sustituido por: ---												
FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Parte del ensamble: MET-PME-01 Plano N°: MET-PMP-006												
				A4 Rev. 01												

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 4

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS												
1	LAMINADO CUADRADO 1.1/4" x 65 [mm]	1	AISI 1045													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FECHA</th> <th style="width: 15%;">NOMBRE</th> <th style="width: 15%;">FIRMA</th> </tr> <tr> <td>DIB. 01/08/25</td> <td>DVSR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REV. 20/10/25</td> <td>CEM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>APR. 27/10/25</td> <td>CEM</td> <td></td> </tr> </table>		FECHA	NOMBRE	FIRMA	DIB. 01/08/25	DVSR		REV. 20/10/25	CEM		APR. 27/10/25	CEM		<p>PROBETA SUJETA CELDA PATRON</p> <p>ACCESORIOS</p> <p>MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS</p>		
FECHA	NOMBRE	FIRMA														
DIB. 01/08/25	DVSR															
REV. 20/10/25	CEM															
APR. 27/10/25	CEM															
Esc.: 1:1		Tipo de manufactura: Mecanizado														
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 634 [g]												
<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>		<p>PROYECTO FINAL DE GRADO</p> <p>INGENIERIA ELECTROMECHANICA</p> <p>PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ</p> <p>ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER</p>		<p>Parte del ensamble: MET-PME-01</p> <p>Plano N°:</p> <p>MET-PMP-007</p>												
		<p>A4</p> <p>Rev.</p> <p>01</p>														

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
28	ANILLO SEEGER PARA EJE Ø12 [mm] (DIN 471)	1	COMERCIAL	
27	ARANDELA PLANA M12	1	COMERCIAL	
26	ARANDELA GROWER M8	5	COMERCIAL	
25	ARANDELA PLANA M8	5	COMERCIAL	
24	TORNILLO M8 x 80 [mm] (DIN 912)	4	COMERCIAL	
23	TORNILLO M8 x 85 [mm] (DIN 912)	1	COMERCIAL	
22	TUERCA M6	24	COMERCIAL	
21	ARANDELA GROWER M6	32	COMERCIAL	
20	ARANDELA PLANA M6	40	COMERCIAL	
19	TORNILLO M6 x 30 [mm] (DIN 912)	12	COMERCIAL	
18	TORNILLO M6 x 80 [mm] (DIN 912)	12	COMERCIAL	
17	RODAMIENTO 6002 2RS	2	COMERCIAL	
16	PRISIONERO M4 (DIN 916)	4	COMERCIAL	
15	CHAVETA 5x5x32 (DIN 6885A)	0	COMERCIAL	
14	TUERCA KM3	2	COMERCIAL	
13	ARANDELA MB3	2	COMERCIAL	
12	RETEN 28x40x8 HMS5 RG	4	COMERCIAL	
11	RODAMIENTO 30203	2	COMERCIAL	ver nota 3
10	POLEA Z6 L60	2	MET-PMP-110	
9	BRIDA POLEA EJE TORNILLO	2	MET-PMP-109	
8	PORTARODAMIENTO 6002	2	MET-PMP-108	ver nota 2
7	TORNILLO TR20x4	2	MET-PMP-107	ver nota 2
6	BUJE SEPARADOR RODAMIENTO 30203	2	MET-PMP-106	
5	PORTARODAMIENTO 30203	4	MET-PMP-105	ver nota 2
4	PASADOR ROTULA INFERIOR	1	MET-PMP-104	ver nota 1
3	PLACA DE SUJECION	1	MET-PMP-103	
2	HORQUILLA INFERIOR	1	MET-PMP-102	
1	MARCO CHASIS	1	MET-PMP-101	

FECHA			NOMBRE			FIRMA		
DIB. 01/08/25			DVSR					
REV. 27/10/25			CEM					
APR. 31/10/25			CEM					
Esc.: 1:5			Tipo de manufactura: Ensamble de partes					
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---			Sustituido por: ---		
Peso: ~27 [kg]								
			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA			Parte del conjunto: MET-PME-01 A2		
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			MET-PMC-100			Rev. 01		

- Notas:**
1. Antes de montar el **pasador rótula inferior** introducir la **rótula inferior** entre medio de la **horquilla inferior**, para más información ver plano MET-PME-01.
 2. Antes de insertar cada **tornillo** dentro del **marco chasis**, primero se deberán ensamblar los **2 tornillos** conjuntamente con el **travesaño móvil** MET-PMC-200, enroscándose sobre sus **tuercas** de potencia, luego armar el conjunto **C1** sobre el **tornillo**, después ensamblar el conjunto **C2** para finalmente armar el conjunto **C3**. El **tornillo** entra sobre el hueco inferior del **marco chasis**, inclinándolo levemente. Procurar paralelismo entre los ejes de los tornillos.
 3. Lubricar rodamientos con grasa LGEM2.

- Notas:
- 1) Soldar los 2 caños SCH 40 al estructural cuadrado inferior según plano.
 - 2) Dejar caras A-B-C-D sin rebabas y planas.
 - 3) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
3	CAÑO SCH40 3/4" x 60 [mm]	2	ASTM A53	
2	ESTRUCTURAL CUADRADO 60x60x3.2 x 970 [mm]	2	ASTM A36	
1	ESTRUCTURAL CUADRADO 60x60x3.2 x 520 [mm]	2	ASTM A36	

FECHA	NOMBRE	FIRMA
01/08/25	DVSR	
20/10/25	CEM	
27/10/25	CEM	

MARCO CHASIS
TRAVESAÑO FIJO
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Tipo de manufactura: Calderería liviana

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 15151[g]

UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Parte del conjunto: MET-PMC-100 Plano Nº: Rev.	MET-PMP-101 01
--	--	--	--------------------------

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 1

Notas:

- 1) Soldar el cubo horquilla con el plegado brida según plano.
- 2) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
2	CHAPA 1/8" 150 x 200 [mm]	1	ASTM A36	Plegado brida
1	LAMINADO CUADRADO "2 x 46[mm]	1	ASTM A36	Cubo horquilla

FECHA	NOMBRE	FIRMA
01/08/25	DVSR	
20/10/25	CEM	
27/10/25	CEM	

HORQUILLA INFERIOR
TRAVESAÑO FIJO
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: 1:1 Tipo de manufactura: Mecanizado y Calderería liviana

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 1040 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-100 Plano N°:	A2 Rev. 01
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-102	

Notas:

1) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	PLANCHUELA 2.1/4" x 3/8" x 190 [mm]			1	ASTM A36	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PLACA DE SUJECION TRAVESAÑO FIJO/MOVIL MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 1:1			Tipo de manufactura: Calderería liviana			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: - - -		Sustituido por: - - -	
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-200/300 A3	
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-103 Rev. 01	

DETALLE A
ESCALA 5 : 1

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μ m.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS	
1	LAMINADO $\phi 1'' \times 74$ [mm]			1	AISI 1045		
DIB.	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PASADOR ROTULA INFERIOR TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
REV.	01/08/25	DVSR					
APR.	20/10/25	CEM					
	27/10/25	CEM					
Esc.: 3:2		Tipo de manufactura: Mecanizado					
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---		
Peso: 70 [g]							
			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA			Parte del conjunto: MET-PMC-100	A4
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			Plano N°: MET-PMP-104	Rev. 01

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μ m.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO $\phi 4" \times 28$ [mm]			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PORTARODAMIENTO 30203 TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 3:2			Tipo de manufactura: Mecanizado			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---	
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Parte del conjunto: MET-PMC-100	
					Plano N°: MET-PMP-105	
					A3 Rev. 01	

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	BARRA TRAFILADA Ø28 X 9[mm]	1	AISI 1045	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	BUJE SEPARADOR RODAMIENTO 30203 TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB. 01/08/25	DVSR		
REV. 20/10/25	CEM		
APR. 27/10/25	CEM		

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Mecanizado
--	------------------	---------------------------------

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 18 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-100 Plano N°:	A4 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-106	

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.
- 3) Hermanar tornillo con tuerca DIN 103 - TR20x4 (MET-PMP-205), ajuste bajo juego, prioridad suavidad de marcha, lubricar con Molykote® Br2 Plus.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	BARRA TREFILADA Ø 28 x 905[mm]			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	TORNILLO TR20X4 TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 1:1			Tipo de manufactura: Mecanizado			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: - - -		Sustituido por: - - -	
			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-100	
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-107	
					A3 Rev. 01	

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

Vistas del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. El rodamiento 6002 va insertado a presión en el alojamiento.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,2	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	79	3h35m

FECHA	NOMBRE	FIRMA	PORTARODAMIENTO 6002 TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB. 01/08/25	DVSR				
REV. 20/10/25	CEM				
APR. 27/10/25	CEM				

		Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---		Peso: 77 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-100		A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-108		Rev. 01

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μm .
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO 6" x 32[mm]			1	AISI 1045	
FECHA		NOMBRE	FIRMA	BRIDA POLEA EJE TORNILLO TRAVESAÑO FIJO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB. 01/08/25		DVSR				
REV. 20/10/25		CEM				
APR. 27/10/25		CEM				
Esc.: 1:1		Tipo de manufactura: Mecanizado				
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---		Sustituido por: ---		Peso: 611 [g]
		PROYECTO FINAL DE GRADO		Parte del conjunto: MET-PMC-100		A3
		INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Plano N°:		Rev.
FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ		MET-PMP-109		01
		ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER				

Vistas del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Crealitty K1 Max	100	0,8	0,24	4	4	5	100	cúbico	si	PLA+	537	18h29m

FECHA			NOMBRE			FIRMA			POLEA Z6 L60			
DIB. 01/08/25			DVSR						TRAVESAÑO FIJO			
REV. 20/10/25			CEM						MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
APR. 27/10/25			CEM						Tipo de manufactura: Manufactura aditiva			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---			Sustituido por: ---			Peso: 516 [g]			
			PROYECTO FINAL DE GRADO			Parte del conjunto: MET-PMC-100			A3			
			INGENIERIA ELECTROMECANICA			Plano N°:			Rev.			
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ			MET-PMP-110			01			
			ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER									

VISTA EXPLOSIONADA

VISTA INFERIOR

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

VISTA ISOMETRICA

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
21	ANILLO SEEGER PARA EJE Ø12 [mm] (DIN 471)	1	COMERCIAL	
20	ARANDELA GROWER M3	2	COMERCIAL	
19	ARANDELA PLANA M3	4	COMERCIAL	
18	TORNILLO M3x8[mm] (DIN 7985)	4	COMERCIAL	cabeza plana phillips
17	TUERCA M6	8	COMERCIAL	
16	ARANDELA GROWER M6	8	COMERCIAL	
15	ARANDELA PLANA M6	16	COMERCIAL	
14	TORNILLO M6 x 16 [mm] (DIN 912)	6	COMERCIAL	
13	TORNILLO M6 x 80 [mm] (DIN 912)	8	COMERCIAL	
12	ARANDELA GROWER M8	5	COMERCIAL	
11	ARANDELA PLANA M8	5	COMERCIAL	
10	TORNILLO M8 x 80 [mm] (DIN 912)	4	COMERCIAL	
9	TORNILLO M8 x 85 [mm] (DIN 912)	1	COMERCIAL	
8	PLACA DE SUJECION	1	MET-PMP-103	
7	AGUJA DESPLAZAMIENTO CRUCETA MOVIL	1	MET-PMP-207	ver nota 3
6	LEVA FIN DE CARRERA	1	MET-PMP-206	ver nota 2
5	TUERCA TR20	2	MET-PMP-205	
4	BRIDA PORTA TUERCA	2	MET-PMP-204	
3	PASADOR ROTULA SUPERIOR	1	MET-PMP-203	ver nota 1
2	HORQUILLA SUPERIOR	1	MET-PMP-202	
1	CRUCETA MOVIL	1	MET-PMP-201	

FECHA			NOMBRE			FIRMA		
01/08/25			DVSr					
REV.			27/10/25			CEM		
APR.			31/10/25			CEM		
Esc.: 1:2			Típico de manufactura: Ensamble de partes					
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---			Sustituido por: ---		
Peso: ~6000 [g]								
			PROYECTO FINAL DE GRADO			Parte del conjunto: MET-PME-01		
			INGENIERIA ELECTROMECANICA			Plano N°:		
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ			ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			MET-PMC-200		
						Rev. 01		

- Notas:**
1. Antes de montar el **pasador rótula superior** introducir la **rótula superior** entre medio de la **horquilla superior**, para más información ver plano MET-PME-01.
 2. La **leva fin de carrera** se sujeta a la **cruceta móvil** con 2 tornillos M3x8[mm] cabeza plana phillips (DIN 7985) + 2 arandelas planas y grower.
 3. La **aguja desplazamiento cruceta móvil** se sujeta a la **cruceta móvil** con 2 tornillos M3x8[mm] cabeza plana phillips (DIN 7985) + 2 arandelas planas.

© 2025 Diego Victor Saavedra Ravier - Licenciado bajo CERN-OHL-S-2.0 (Strongly Reciprocal). Véase http://cern.ch/cern-ohl

Notas:

1) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	ESTRUCTURAL CUADRADO 60x60x3,2 x 390 [mm]			1	ASTM A36	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	CRUCETA MOVIL TRAVESAÑO MOVIL MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 1:2			Tipo de manufactura: Calderería liviana			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---	
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-200 A3	
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-201 Rev. 01	

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 1

Notas:

- 1) Soldar el cubo horquilla con el plegado brida según plano.
- 2) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
2	CHAPA 1/8" 150 x 190 [mm]	1	ASTM A36	Plegado brida
1	LAMINADO CUADRADO "2 x 56[mm]	1	ASTM A36	Cubo horquilla

FECHA	NOMBRE	FIRMA
01/08/25	DVSR	
20/10/25	CEM	
27/10/25	CEM	

HORQUILLA SUPERIOR
TRAVESAÑO MOVIL
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: 1:1
Tipo de manufactura: Mecanizado y Calderería liviana

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 1028 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Parte del conjunto: MET-PMC-200 Plano N°: MET-PMP-202	Rev. 01
--	---	--	-------------------

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μm .
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO ϕ 3/4" x 45			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PASADOR ROTULA SUPERIOR TRAVESAÑO MOVIL MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
		Esc.:	3:1	Tipo de manufactura: Mecanizado		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---		Sustituido por: ---		Peso: 37 [g]
		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-200		A4
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-203		Rev. 01

Tor. M6x15
cab. cil. allen
Cant. 3

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 2

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.
- 3) La tuerca TR20 (MET-PMP-205) va insertada a presión en el alojamiento y se asegura con 3 tornillos M6x15 cabeza cilíndrica allen.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO Ø 4" x 50[mm]			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	BRIDA PORTA TUERCA TRAVESAÑO MOVIL MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 3:2			Tipo de manufactura: Mecanizado			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---	
			PROYECTO FINAL DE GRADO		Parte del conjunto: MET-PMC-200	
			INGENIERIA ELECTROMECHANICA		A3	
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			Plano N°: MET-PMP-204		Rev. 01	

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Hermanar tuerca con tornillo DIN 103 - TR20x4 (MET-PMP-107), ajuste bajo juego, prioridad suavidad de marcha, lubricar con Molykote® Br2 Plus.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	BARRA $\phi 50 \times 40$ [mm]			1	SAE 65	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	TUERCA TR20 TRAVESAÑO MOVIL MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 3:2			Tipo de manufactura: Mecanizado			
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: - - -		Sustituido por: - - -	
FACULTAD REGIONAL CHUBUT			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-200	
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-205	
					A3 Rev. 01	

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	12	31 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

LEVA FIN DE CARRERA
TRAVESAÑO MOVIL
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

	Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 11 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-200 Plano N°:	A4 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-206	

Vistas del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	25	cúbico	no	PLA+	6	29 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

AGUJA DESPLAZAMIENTO CRUCETA MOVIL
TRAVESAÑO MOVIL
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

	Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
--	------------------	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 6 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>	<p>PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA</p> <p>PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER</p>	<p>Parte del conjunto: MET-PMC-200</p> <p>Plano N°: MET-PMP-207</p>	<p>A4</p> <p>Rev. 01</p>
---	--	--	-------------------------------------

VISTA EXPLOSIONADA

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 4

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA ISOMETRICA

VISTA ISOMETRICA
TRASERA

VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
16	ANILLO SEEGER PARA EJE Ø8 [mm] (DIN 471)	1	COMERCIAL	
15	RESORTE (LE 034C 02 M)	4	COMERCIAL	ver nota 2
14	TUERCA M3	7	COMERCIAL	ver nota 3
13	VARILLA ROSCADA M3 x 28 [mm] (ZINCADA)	1	COMERCIAL	ver nota 3
12	VARILLA ROSCADA M3 x 65 [mm] (ZINCADA)	2	COMERCIAL	ver nota 3
11	TORNILLO M3 x 25 [mm] (DIN 912)	1	COMERCIAL	ver nota 3
10	TORNILLO M4 x 12 [mm] (DIN 912)	10	COMERCIAL	ver nota 3
9	RODILLO LEVA CUÑA	2	MET-PMP-309	
8	MANGO BRAZO	1	MET-PMP-308	
7	BRAZO DE SUJECION CUÑAS	1	MET-PMP-307	
6	GUIA CUÑA	4	MET-PMP-306	
5	CUÑA MORDAZA	2	MET-PMP-305	
4	PASADOR MORDAZA	1	MET-PMP-304	ver nota 1
3	PIVOTE TENSOR	1	MET-PMP-303	
2	PERNO DE SUJECION MORDAZA	1	MET-PMP-302	ver nota 1
1	CUERPO MORDAZA	1	MET-PMP-301	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	MORDAZA CONJUNTO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
01/08/25	DVSR		
27/10/25	CEM		
31/10/25	CEM		
Esc.: 3:4			Tipo de manufactura: Ensamble de partes

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: ~2270 [g]
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PME-01	A2
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMC-300	Rev. 01

- Notas:**
1. Antes de colocar el **pasador** se debe insertar el **perno de sujeción mordaza**, para poder vincular la **mordaza** con la máquina.
 2. Los resortes seleccionados son de Øext. 6,35[mm], Øalambre 0,86[mm], longitud libre 28,58 [mm], material MW, K=1,594[N/mm] - Modelo (LE 034C 02M).
 3. Usar traba roscas Loctite 242 en tornillos y tuercas.

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 4

SECCIÓN B-B
ESCALA 3 : 4

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado y luego aplicar spray de MoS2 como Molykote® D-321 R en zonas de contacto deslizante con las cuñas.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO Ø 5" x 40 [mm]	1	AISI 1045	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	CUERPO MORDAZA MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
DIB. 01/08/25	DVSR			
REV. 20/10/25	CEM			
APR. 27/10/25	CEM			
Esc.: 3:4		Tipo de manufactura: Mecanizado		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1648 [g]
 UTN FRCH <small>FACULTAD REGIONAL CHUBUT</small>		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-300 A3
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-301 Rev. 01

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO Ø 7/8" x 60			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PERNO DE SUJECION MORDAZA MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
Esc.: 3:2		Tipo de manufactura: Mecanizado				
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---	
Peso: 56 [g]						
		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA			Parte del conjunto: MET-PMC-300	
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			Plano N°: MET-PMP-302	
					A4	
					Rev. 01	

SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 1

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,6	0,22	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	13	53 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PIVOTE TENSOR MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		
------------------	--	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 13 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-300	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-303	Rev. 01

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Notas:

- 1) Acabado superficial general: Ra 3,2 μm.
- 2) Aplicar tratamiento de parkerizado.

B	POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS	B	
	1	LAMINADO Ø 1/2" x 50 [mm]	1	AISI 1045			
	DIB.	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PASADOR MORDAZA MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
	REV.	20/10/25	CEM				
	APR.	27/10/25	CEM				
	Esc.: 3:1		Tipo de manufactura: Mecanizado				
	Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 19 [g]		
A	UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Parte del conjunto: MET-PMC-300 Plano N°: MET-PMP-304	A4 Rev. 01	A

Notas:

- 1) Mecanizar serrado tipo "pyramid jaw" de 1,6[mm] de profundidad y paso de 2,4[mm] sobre la cara que presiona la probeta. (ver norma ASTM D638 punto 5.1.3.3)
- 2) Acabado superficial general: Ra 3,2 µm.
- 3) Fabricar una cuña izquierda y una cuña derecha (simétrica).
- 4) Aplicar tratamiento de parkerizado y luego aplicar spray de MoS2 como Molykote® D-321 R en zonas de contacto deslizante con la mordaza y guías cuña.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO CUADRADO 2" x 55[mm]	1	AISI 1045	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	CUÑA MORDAZA	
DIB. 01/08/25	DVSR		MORDAZA	
REV. 20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
APR. 27/10/25	CEM		Tipo de manufactura: Mecanizado	

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 212 [g]
--------------------	------------------	---------------------	---------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-300	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-305	01
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

Nota:
 Aplicar tratamiento de parkerizado y luego aplicar spray de MoS2 como Molykote® D-321 R en zonas de contacto deslizante con la cuña.

POS.	DENOMINACION			CANT.	MATERIAL	NOTAS
1	LAMINADO CUADRADO 3/4" x 55			1	AISI 1045	
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	GUIA CUÑA MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB.	01/08/25	DVSR				
REV.	20/10/25	CEM				
APR.	27/10/25	CEM				
		Esc.:	3:2	Tipo de manufactura: Mecanizado		
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 18 [g]	
		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA			Parte del conjunto: MET-PMC-300	
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			Plano N°: MET-PMP-306	
					A4 Rev. 01	

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	12	42 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	BRAZO DE SUJECION CUÑAS MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 12 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

 FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-300	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-307	Rev. 01

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

SECCIÓN A-A

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	4	4	5	35	cúbico	si	PLA+	8	46 min

FECHA	NOMBRE	FIRMA	MANGO BRAZO MORDAZA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB. 01/08/25	DVSR				
REV. 20/10/25	CEM				
APR. 27/10/25	CEM				

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 7 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-300	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-308	01
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

SECCIÓN A-A

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	40	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	no	PA6	1	18 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

RODILLO LEVA CUÑA

MORDAZA

MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: **5:1**

Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN

Sustituye a: ---

Sustituido por: ---

Peso: 1 [g]

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECHANICA

PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

Parte del conjunto: MET-PMC-300

Plano N°:

MET-PMP-309

A4
Rev.
01

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
37	INSERTO M5 PARA IMPRESION 3D	6	COMERCIAL	ver nota 6
36	TORNILLO M3 x 12 [mm] (DIN 912)	2	COMERCIAL	ver nota 4
35	TORNILLO M3 x 8 [mm] (DIN 912)	2	COMERCIAL	ver nota 2
34	TORNILLO M4 x 40 [mm] (DIN 912)	4	COMERCIAL	ver nota 3
33	TORNILLO M4 x 25 [mm] (DIN 912)	8	COMERCIAL	
32	TUERCA M4	24	COMERCIAL	
31	ARANDELA PLANA M4	16	COMERCIAL	
30	VARILLA ROSCADA M4 x 86 [mm] ZINCADA	2	COMERCIAL	ver nota 1
29	VARILLA ROSCADA M4 x 91 [mm] ZINCADA	6	COMERCIAL	ver nota 1 y 5
28	TUERCA M8	4	COMERCIAL	
27	ARANDELA PLANA M8	2	COMERCIAL	
26	VARILLA ROSCADA M8 x 140 [mm] ZINCADA	2	COMERCIAL	ver nota 1
25	CORREA 124-XL 075	1	COMERCIAL	ver nota 3
24	CORREA 124-XL 037	1	COMERCIAL	ver nota 3
23	MOTOR PASO A PASO D57CM31-5A	1	COMERCIAL	ver nota 2
22	ACOPLE FLEXIBLE DE ALUMINIO 8 [mm]	1	COMERCIAL	ver nota 2
21	RODAMIENTO 608 2RS	4	COMERCIAL	
20	RODAMIENTO 61810 2RS	1	COMERCIAL	
19	VIGA TENSORES	1	MET-PMP-419	
18	BUJE LARGO SEPARADOR TENSOR	2	MET-PMP-418	
17	BUJE CORTO SEPARADOR TENSOR	2	MET-PMP-417	
16	TENSOR Z5-Z6	2	MET-PMP-416	
15	SEGURO SEEGER EJE TENSOR	2	MET-PMP-415	
14	BUJE SEPARADOR Z2	1	MET-PMP-414	
13	BUJE SEPARADOR Z1-Z3-Z4	3	MET-PMP-413	
12	TENSOR Z2-Z3	2	MET-PMP-412	ver nota 3
11	ACOPLE FLEXIBLE TPU	4	MET-PMP-411	ver nota 5
10	POLEAS Z5 L18 050	1	MET-PMP-410	ver nota 5
9	POLEA Z4 XL40 075	1	MET-PMP-409	ver nota 5
8	POLEA Z2-Z3 XL40 037_XL14 075	1	MET-PMP-408	
7	POLEA Z1 XL14 075	1	MET-PMP-407	ver nota 4
6	EJE TENSOR CAJA	1	MET-PMP-406	ver nota 3
5	EJE MANDO CAJA	1	MET-PMP-405	ver nota 2
4	SOPORTE MOTOR	1	MET-PMP-404	
3	TAPA RODAMIENTO 61810	1	MET-PMP-403	ver nota 1
2	TAPA CAJA REDUCTORA	1	MET-PMP-402	ver nota 1
1	CUERPO CAJA REDUCTORA	1	MET-PMP-401	ver nota 1

- Notas:**
- El cuerpo caja se une con la tapa caja reductora y la tapa rodamiento 61810 gracias a 2 varillas roscadas M8, y 4 varillas roscadas M4.
 - El eje del motor PP se une al eje mando caja gracias al acople flexible sujeto por 2 tornillos M3.
 - El eje tensor caja tensa las correas XL gracias a los 2 tensores Z2-Z3 con el ajuste de 4 tornillos M4.
 - La polea Z1 se fija al eje mando caja con 2 tornillos M3.
 - La polea Z4 se une a la polea Z5 gracias a los 4 acoples flexibles TPU y a 4 varillas roscadas M4.
 - Para sujecion de la caja reductora al los 2 sujeta caja reductora MET-PMP-005, se usan tornillos y varillas roscadas M5.
 - Esta caja reductora esta basada en el modelo de Emilostuff (2020). <https://www.youtube.com/watch?v=e12YoNoY06M>

FECHA	NOMBRE	FIRMA	CAJA REDUCTORA	
01/08/25	DVSR		CONJUNTO - VERSION 7	
27/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
31/10/25	CEM		Tipo de manufactura: Ensamble de partes	
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---	Sustituido por: ---
Peso: ~2400 [g]				
		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PME-01 A2
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		MET-PMC-400 Rev. 01		

© 2025 Diego Victor Saavedra Ravier - Licenciado bajo CERN-OHL-S-2.0 (Strongly Reciprocal). Véase <http://cern.ch/cern-ohl>

Continúa con el hueco de arandela y tornillo del tensor de la tapa, ídem al de este cuerpo.

SECCIÓN A-A
ESCALA 3 : 4

SECCIÓN D-D
ESCALA 3 : 4

SECCIÓN C-C
ESCALA 3 : 4

SECCIÓN B-B
ESCALA 3 : 4

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Después del post procesado insertar a presión los 6 insertos M5 en sus alojamientos calentandolos a una temperatura de 150°C.

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	4	4	5	35	cúbico	si	PLA+	357	14h21m

FECHA	NOMBRE	FIRMA
01/08/25	DVSR	
20/10/25	CEM	
27/10/25	CEM	

CUERPO CAJA REDUCTORA
CAJA REDUCTORA
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 340 [g]
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Parte del conjunto: MET-PMC-400 Plano N°: MET-PMP-401	A2 Rev. 01

Ø alojamiento rodamiento 61810

SECCIÓN C-C
ESCALA 2 : 3

SECCIÓN B-B
ESCALA 2 : 3

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	218	8h6m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	TAPA CAJA REDUCTORA								
DIB.	01/08/25	DVSR		CAJA REDUCTORA								
REV.	20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS								
APR.	27/10/25	CEM										

	Esc.: 2:3	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva										
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tolerancias: S/DIN				Sustituye a: - - -			Sustituido por: - - -			Peso: 215 [g]		
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	-----------------------	--	--	---------------	--	--

 FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-400		A3	
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-402		Rev. 01	

- Notas:
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. El rodamiento 61810 va insertado a presión en el alojamiento.
 4. Lomada para insertarse con el **cuerpo caja reductora** MET-PMP-401, se copia el perfil interno de la sección D-D de dicho plano.

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	50	1h54m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	TAPA RODAMIENTO 61810								
DIB.	01/08/25	DVSR		CAJA REDUCTORA								
REV.	20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS								
APR.	27/10/25	CEM										

		Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 50 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>	<p>PROYECTO FINAL DE GRADO</p> <p>INGENIERIA ELECTROMECANICA</p>	<p>Parte del conjunto: MET-PMC-400</p> <p>Plano N°:</p>	<p>A3</p>
	<p>PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ</p> <p>ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER</p>	<p>MET-PMP-403</p>	<p>Rev. 01</p>

SECCIÓN A-A
ESCALA 2 : 3

SECCIÓN B-B
ESCALA 2 : 3

Vistas del código G:

SECCIÓN C-C
ESCALA 2 : 3

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Las 4 tuercas M4 van insertadas a presión en los alojamientos.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	25	cúbico	si	PLA+	105	4h41m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	SOPORTE MOTOR CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

	Esc.: 2:3	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 95 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-400	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-404	Rev. 01

Nota:
Aplicar tratamiento de parkerizado.

1	TREFILADO Ø8 x 100	1	AISI 1045	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	EJE MANDO CAJA CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB.	01/08/25	DVSR		
REV.	20/10/25	CEM		
APR.	27/10/25	CEM		
		Esc.: 4:1	Tipo de manufactura: Mecanizado	
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 38 [g]
	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-405	Rev. 01

Nota:
Aplicar tratamiento de parkerizado.

1	TREFILADO Ø8 x 80	1	AISI 1045	
POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
	FECHA	NOMBRE	FIRMA	EJE TENSOR CAJA CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB.	01/08/25	DVSR		
REV.	20/10/25	CEM		
APR.	27/10/25	CEM		
		Esc.: 4:1	Tipo de manufactura: Mecanizado	
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 29 [g]
	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-406	Rev. 01

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	13	47 min

FECHA	NOMBRE	FIRMA	POLEA Z1 XL14 075 CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
DIB. 01/08/25	DVSR				
REV. 20/10/25	CEM				
APR. 27/10/25	CEM				

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 10 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-400 Plano N°:	A3 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-407 01	

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. Realizar roscado M3 como parte del post procesado de la polea impresa en 3D.

Vistas del código G:

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. Antes de hermanar con la polea Z5 L18, instalar los 4 acoples flexibles en los alojamientos respectivos.
 4. Las 4 tuercas M4 van insertadas a presión en los alojamientos.
 5. Los 2 rodamientos 608 van insertos a presión en los alojamientos.
 6. El rodamiento 61810 va insertado a presión en el eje Ø49,75.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	126	5h44m

FECHA	NOMBRE	FIRMA	POLEA Z4 XL40 075		
DIB. 01/08/25	DVSR		CAJA REDUCTORA		
REV. 20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
APR. 27/10/25	CEM		Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 114 [g]
--------------------	------------------	---------------------	---------------

<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>	<p>PROYECTO FINAL DE GRADO</p> <p>INGENIERIA ELECTROMECHANICA</p> <p>PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ</p> <p>ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER</p>	<p>Parte del conjunto: MET-PMC-400</p> <p>Plano N°:</p> <p>MET-PMP-409</p>	<p>A3</p> <p>Rev. 01</p>
--	---	---	--------------------------

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	143	6h53m

FECHA	NOMBRE	FIRMA	POLEAS Z5 L18 050		
DIB. 01/08/25	DVSR		CAJA REDUCTORA		
REV. 20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
APR. 27/10/25	CEM				

Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: - - -		Sustituido por: - - -		Peso: 126 [g]	
--------------------	--	--------------------	--	-----------------------	--	---------------	--

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-400	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-410	
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	01	

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Antes de hermanar con la polea Z4 XL40, instalar los 4 acoples flexibles en los alojamientos respectivos.

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	40	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	no	TPU	1	7 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

ACOPLE FLEXIBLE TPU
CAJA REDUCTORA
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: **5:1**

Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 1 [g]

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECHANICA
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
Plano N°:	Rev.
MET-PMP-411	01

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	26	80 min

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. Las 2 tuercas M4 van insertadas a presión en los alojamientos.
 4. El rodamiento 608 va insertado a presión en el alojamiento.

FECHA			NOMBRE			FIRMA			TENSOR Z2-Z3 CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB. 01/08/25			DVSR									
REV. 20/10/25			CEM									
APR. 27/10/25			CEM									
Esc.: 2:1			Tipo de manufactura: Manufactura aditiva									
Tolerancias: S/DIN				Sustituye a: ---				Sustituido por: ---				Peso: 26 [g]
			PROYECTO FINAL DE GRADO				Parte del conjunto: MET-PMC-400				A3	
			INGENIERIA ELECTROMECHANICA				Plano N°:				Rev. 01	
			PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ				MET-PMP-412					
			ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER									

SECCIÓN A-A

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	1	4 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

BUJE SEPARADOR Z1-Z3-Z4

CAJA REDUCTORA
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: **5:1**

Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECHANICA
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
Plano N°:	Rev.
MET-PMP-413	01

SECCIÓN A-A

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	1	6 min

FECHA	NOMBRE	FIRMA	BUJE SEPARADOR Z2 CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB. 01/08/25	DVSR		
REV. 20/10/25	CEM		
APR. 27/10/25	CEM		

		Esc.: 5:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-414	Rev. 01

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	1	2 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

SEGURO SEEGER EJE TENSOR

CAJA REDUCTORA

MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

Esc.: **4:1**

Tipo de manufactura: Manufactura aditiva

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

PROYECTO FINAL DE GRADO
INGENIERIA ELECTROMECHANICA
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER

Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
Plano N°:	Rev.
MET-PMP-415	01

alojamiento
rodamiento
608

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Los 2 rodamientos 608 se insertan a presión sobre los alojamientos.

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	12	32 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

TENSOR Z5-Z6
CAJA REDUCTORA
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

		Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
--	--	------------------	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 12 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>	<p>PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA</p> <p>PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER</p>	<p>Parte del conjunto: MET-PMC-400</p> <p>Plano N°:</p> <p>MET-PMP-416</p>	<p>A4</p> <p>Rev. 01</p>
---	--	---	---------------------------------

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	1	1 min

FECHA	NOMBRE	FIRMA	BUJE CORTO SEPARADOR TENSOR CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB. 01/08/25	DVSR		
REV. 20/10/25	CEM		
APR. 27/10/25	CEM		

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-400 Plano N°:	A4 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-417	01

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	3	13 min

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	BUJE LARGO SEPARADOR TENSOR CAJA REDUCTORA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB.	01/08/25	DVSR		
REV.	20/10/25	CEM		
APR.	27/10/25	CEM		

	Esc.: 2:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 3 [g]
--------------------	------------------	---------------------	-------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-418	01
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

alojamiento para tuerca M8

Vista del código G:

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Las 2 tuercas M8 se insertan a presión en los alojamientos.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	52	2 h

	FECHA	NOMBRE	FIRMA
DIB.	01/08/25	DVSR	
REV.	20/10/25	CEM	
APR.	27/10/25	CEM	

VIGA TENSORES
CAJA REDUCTORA
MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS

		Esc.: 1:2	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva	
--	--	------------------	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 52 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

<p>UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT</p>	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-400	A4
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		MET-PMP-419	Rev. 01

VISTAS DE SUJECIONES ENTRE PARTES

- Notas:**
1. El **marco chasis** se sujeta a la **estructura soporte** con 4 tornillos M6 x 100 [mm] cabeza cilíndrica allen (DIN 912) con 8 arandelas planas, 4 grower y 4 tuercas.
 2. Cada **pata** se sujeta a la **estructura soporte** con 2 tornillos M6 x 35 [mm] cabeza cilíndrica allen (DIN 912) con 2 arandelas planas, 2 grower y 2 tuercas.
 3. El **soporte caja reductora** se sujeta a la **estructura soporte** con 4 tornillos M6 x 35 [mm] cabeza cilíndrica allen (DIN 912) con 8 arandelas planas, 4 grower y 4 tuercas.

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
8	TORNILLO M6 x 35 [mm] (DIN 912)	12	COMERCIAL	ver nota 2 y 3
7	TUERCA M6	16	COMERCIAL	
6	ARANDELA GROWER M6	16	COMERCIAL	
5	ARANDELA PLANA M6	24	COMERCIAL	
4	TORNILLO M6 x 100 [mm] (DIN 912)	4	COMERCIAL	ver nota 1
3	PATA MAQUINA	1	MET-PMP-503	
2	SOPORTE CAJA REDUCTORA	1	MET-PMP-502	
1	ESTRUCTURA SOPORTE	1	MET-PMP-501	

FECHA				NOMBRE				FIRMA			
DIB.				01/08/25				DYSR			
REV.				27/10/25				CEM			
APR.				31/10/25				CEM			
Esc.: 1:5				ESTRUCTURA SOPORTE							
				CONJUNTO							
				MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS							
Tolerancias: S/DIN				Sustituye a: ---				Sustituido por: ---			
Peso: 8102 [g]				Tipo de manufactura: Ensamble de partes							
				PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA				Parte del conjunto: MET-PME-01			
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER				MET-PMC-500				Rev. 01			

SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 4

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 4

DETALLE C

Notas:

- 1) Hermanar **estructura** con el **marco chasis** (MET-PMP-101) para facilitar fabricación y asegurar el correcto ensamble, sobre todo en los agujeros pasantes M6 que sirven de unión entre las partes.
- 2) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
8	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 250 [mm]	2	ASTM A36	
7	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 556 [mm]	2	ASTM A36	
6	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 466 [mm]	2	ASTM A36	
5	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 90 [mm]	2	ASTM A36	
4	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 520 [mm]	2	ASTM A36	
3	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 480 [mm]	2	ASTM A36	
2	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 380 [mm]	2	ASTM A36	
1	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 400 [mm]	2	ASTM A36	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	ESTRUCTURA SOPORTE ESTRUCTURA SOPORTE MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
01/08/25	DVSR				
20/10/25	CEM				
27/10/25	CEM				
Esc.: 1:4			Tipo de manufactura: Calderería liviana		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 6361 [g]	
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-500	A2
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-501	Rev. 01

Notas:

- 1) Hermanar el **soporte caja** con la **estructura soporte** (MET-PMP-501) para facilitar fabricación y asegurar el correcto ensamble, sobre todo en las ranuras M6 que sirven de unión entre las partes.
- 2) Pintar con esmalte sintético color blanco mate.

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
5	PLANCHUELA 3/4"x1/8" x 20 [mm]	4	ASTM A36	
4	PLANCHUELA 3/4"x1/8" x 20 [mm]	2	ASTM A36	
3	PLANCHUELA 3/4"x1/8" x 50 [mm]	4	ASTM A36	
2	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 210 [mm]	2	ASTM A36	
1	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 473 [mm]	2	ASTM A36	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	SOPORTE CAJA REDUCTORA ESTRUCTURA SOPORTE MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
01/08/25	DVSR		
20/10/25	CEM		
27/10/25	CEM		
Esc.: 2:3			Tipo de manufactura: Calderería liviana

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 1565 [g]
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-500	A2
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-502	Rev. 01

SECCIÓN A-A

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	44	2h2m

FECHA			NOMBRE			FIRMA			PATA MAQUINA			
DIB.	01/08/25		DVSR			ESTRUCTURA SOPORTE MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS						
REV.	20/10/25		CEM									
APR.	27/10/25		CEM									

Esc.: 1:1		Tipo de manufactura: Manufactura aditiva			
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---		Sustituido por: ---	
Peso: 44 [g]					

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-500 Plano N°:	MET-PMP-503
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	01	

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. Insertar tuercas M4 a presión en los alojamientos.

VISTA EXPLOSIONADA

VISTA ISOMETRICA

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

- Notas:**
1. Los **porta riel** se sujetan al **marco chasis** con 6 tornillos M3x8[mm] cabeza plana phillips (DIN 7985).
 2. Los **porta fin de carrera** se sujetan con el riel a presión gracias a la acción del giro de perillas tipo estrella M4.
 3. Agujero para montaje a cámara para rosca 1/4".
 4. Los fines de carrera se sujetan al **porta fin de carrera** con 4 tornillos M2x12[mm] cabeza plana phillips (DIN 7985) y sus respectivas tuercas M2.
 5. Estas tuercas se insertan en los **porta fin de carrera**.

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
11	TUERCA M2	4	COMERCIAL	ver nota 4
10	TUERCA M4	2	COMERCIAL	ver nota 5
9	TORNILLO M2x8[mm] (DIN 7985)	4	COMERCIAL	cabeza plana phillips
8	TORNILLO M3x8[mm] (DIN 7985)	6	COMERCIAL	cabeza plana phillips
7	MARCO CHASIS	1	MET-PMP-101	
6	PERILLA TIPO ESTRELLA M4x12 [mm]	3	COMERCIAL	ver nota 2
5	PORTA CAMARA	1	MET-PMP-603	
4	PORTA FIN DE CARRERA	2	MET-PMP-602	
3	ESTRUCTURAL CUADRADO 20x20x2 x 650 [mm]	1	COMERCIAL	ASTM A36 (pintado)
2	PORTA RIEL (DERECHO)	1	MET-PMP-601	
1	PORTA RIEL (IZQUIERDO)	1	MET-PMP-601	

FECHA	NOMBRE	FIRMA	RIEL PORTA FINES DE CARRERA CONJUNTO MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS		
01/08/25	DVSR				
27/10/25	CEM				
31/10/25	CEM				
Esc.: 1:5			Tipo de manufactura: Ensamble de partes		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 15750 [g]	
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECANICA		Parte del conjunto: MET-PME-01	A2
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMC-600	Rev. 01

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	27	1h10m

FECHA			NOMBRE			FIRMA			PORTA RIEL			
DIB.	01/08/25		DVSR			RIEL PORTA FINES DE CARRERA						
REV.	20/10/25		CEM			MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS						
APR.	27/10/25		CEM									

Esc.: 1:1		Tipo de manufactura: Manufactura aditiva										
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---			Sustituido por: ---			Peso: 25 [g]		
--------------------	--	--	------------------	--	--	---------------------	--	--	--------------	--	--

	PROYECTO FINAL DE GRADO		Parte del conjunto: MET-PMC-600		A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Plano N°:		Rev.
PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ		MET-PMP-601		01	
ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER					

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. Fabricar un izquierdo y un derecho.

Vistas del código G:

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
3. La tuerca M4 va insertada a presión en el alojamiento.

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	100	cúbico	si	PLA+	28	3h3m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	PORTA FIN DE CARRERA RIEL PORTA FINES DE CARRERA MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

		Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
--	--	------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 26 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-600	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-602	Rev. 01

Vistas del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,4	0,2	3	4	5	25	cúbico	no	PLA+	30	2h40m

FECHA	NOMBRE	FIRMA	PORTA CAMARA			
DIB. 01/08/25	DVSR		RIEL PORTA FINES DE CARRERA			
REV. 20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
APR. 27/10/25	CEM					

Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva		
Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 30 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-600	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-603	01
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

- Notas:**
1. Quitar rebabas con lima o lija.
 2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.
 3. La tuerca M4 va insertada a presión en el alojamiento.

VISTA EXPLOSIONADA

VISTA ISOMETRICA

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

Notas:

1. Los **cubres frontales** se sujetan al **marco chasis** con 10 tornillos M3x8[mm] cabeza plana phillips (DIN 7985).
2. Los **paneles cubres** se sujetan a la **estructura soporte** con los imanes adhesivos.

POS.	DENOMINACION	CANT.	PLANO	NOTAS
8	TORNILLO M3x8[mm] (DIN 7985)	10	COMERCIAL	cabeza plana phillips
7	ESTRUCTURA SOPORTE	1	MET-PMP-501	
6	MARCO CHASIS	1	MET-PMP-101	
5	CUBRE FRENTE MEDIO	1	MET-PMP-805	
4	CUBRE FRENTE LATERAL	2	MET-PMP-804	
3	PANEL CUBRE FRONTAL	1	MET-PMP-803	
2	PANEL CUBRE LATERAL DERECHO	1	MET-PMP-802	
1	PANEL CUBRE LATERAL IZQUIERDO	1	MET-PMP-801	

FECHA			NOMBRE			FIRMA		
DIB.			01/08/25			DVR		
REV.			27/10/25			CEM		
APR.			31/10/25			CEM		
Esc.:			1:5			Tipo de manufactura: Ensamble de partes		
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---			Sustituido por: ---		
Peso: 22073 [g]			Esc.:			Tipo de manufactura: Ensamble de partes		
			PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER			Parte del conjunto: MET-PME-01 Plano N°: MET-PMC-800		
						A2		
						Rev. 01		

Notas:

1) Pegar la cinta magnética adhesiva para que coincida con el lateral izquierdo de la estructura soporte (MET-PMP-501).

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
2	CINTA MAGNETICA ADHESIVA 15[mm]	2,2 [m]	-	
1	PLACA MELAMINA MDF 3[mm] 586 x 400 [mm]	1	MDF	Color blanco

FECHA	NOMBRE	FIRMA	PANEL CUBRE LATERAL IZQUIERDO	
DIB. 01/08/25	DVSR		CUBRES Y PROTECTORES	
REV. 20/10/25	CEM		MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
APR. 27/10/25	CEM			

Esc.: 1:5	Tipo de manufactura: Corte CNC láser		
-----------	--------------------------------------	--	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 56 [g]
--------------------	------------------	---------------------	--------------

	PROYECTO FINAL DE GRADO	Parte del conjunto: MET-PMC-800	A3
	INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Plano N°:	Rev. 01
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ	MET-PMP-801	
	ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		

Notas:

1) Pegar la cinta magnética adhesiva para que coincida con el lateral derecho de la estructura soporte (MET-PMP-501).

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
2	CINTA MAGNETICA ADHESIVA 15[mm]	2,2 [m]	-	
1	PLACA MELAMINA MDF 3[mm] 586 x 400 [mm]	1	MDF	Color blanco

FECHA	NOMBRE	FIRMA	PANEL CUBRE LATERAL DERECHO CUBRES Y PROTECTORES MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS	
DIB. 01/08/25	DVSR			
REV. 20/10/25	CEM			
APR. 27/10/25	CEM			
Esc.: 1:5		Tipo de manufactura: Corte CNC láser		
Tolerancias: S/DIN		Sustituye a: - - -	Sustituido por: - - -	Peso: 58 [g]
UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT		PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-800
		PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-802
			A3	Rev. 01

R5 (Tip.)

120

13

74

514

520

A

melamina 3[mm]
cinta magnética adhesiva 15[mm]

DETALLE A
ESCALA 2 : 1

3

Notas:

1) Pegar la cinta magnética adhesiva para que coincida con el frontal bajo de la estructura soporte (MET-PMP-501).

POS.	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL	NOTAS
2	CINTA MAGNETICA ADHESIVA 15[mm]	1,2 [m]	-	
1	PLACA MELAMINA MDF 3[mm] 520 x 120 [mm]	1	MDF	Color blanco

FECHA	NOMBRE	FIRMA	PANEL CUBRE FRONTAL CUBRES Y PROTECTORES MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS
DIB. 01/08/25	DVSR		
REV. 20/10/25	CEM		
APR. 27/10/25	CEM		

Esc.: 1:4 Tipo de manufactura: Corte CNC láser

Tolerancias: S/DIN Sustituye a: --- Sustituido por: --- Peso: 18 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-800 Plano N°:	A3 Rev.
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	MET-PMP-803 01	

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	155	4h48m

FECHA			NOMBRE			FIRMA			CUBRE FRENTE LATERAL CUBRES Y PROTECTORES MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB. 01/08/25			DVSR									
REV. 20/10/25			CEM									
APR. 27/10/25			CEM									

		Esc.: 3:4	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva				
Tolerancias: S/DIN			Sustituye a: ---		Sustituido por: ---		Peso: 155 [g]

	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA		Parte del conjunto: MET-PMC-800		A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER		Plano N°: MET-PMP-804		Rev. 01

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.

SECCIÓN A-A
ESCALA 1 : 1

Vista del código G:

Parámetros de impresión 3D:

Perfil de impresora 3D	Velocidad [mm/s]	Boquilla Ø [mm]	Altura de capa [mm]	Paredes	Bases	Techos	Relleno [%]	Tipo de relleno	Soporte	Material	Peso [g]	Tiempo de impresión
Creality K1 Max	100	0,8	0,24	3	4	5	100	cúbico	no	PLA+	119	3h50m

	FECHA	NOMBRE	FIRMA	CUBRE FRENTE MEDIO CUBRES Y PROTECTORES MAQUINA DE ENSAYO DE TRACCION DE PLASTICOS			
DIB.	01/08/25	DVSR					
REV.	20/10/25	CEM					
APR.	27/10/25	CEM					

Esc.: 1:1	Tipo de manufactura: Manufactura aditiva
------------------	--

Tolerancias: S/DIN	Sustituye a: ---	Sustituido por: ---	Peso: 119 [g]
--------------------	------------------	---------------------	---------------

UTN FRCH FACULTAD REGIONAL CHUBUT	PROYECTO FINAL DE GRADO INGENIERIA ELECTROMECHANICA	Parte del conjunto: MET-PMC-800	A3
	PROFESOR: MARTIN GUILLERMO RAIMONDEZ ALUMNO: DIEGO VICTOR SAAVEDRA RAVIER	Plano N°: MET-PMP-805	Rev. 01

Notas:

1. Quitar rebabas con lima o lija.
2. Ajustar las medidas necesarias según tolerancias de la impresora 3D utilizada y del ensamble del cual es parte esta pieza.